

ПЕРЕСМОТР ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ СУДА И ЕГО ОБЖАЛОВАНИЕ: НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Витвицкая В.В.,

*канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Бельская К.А.,

*магистрант 2-го курса
факультета юриспруденции и
социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена особенностям пересмотра заочного решения судом, принявшим его, и обжалования в апелляционном порядке. Обосновывается необходимость согласования порядка и сроков обжалования заочного решения с учётом специального способа его обжалования ответчиком. Предлагается внесение изменений в действующее законодательство по вступлению в законную силу заочного решения.

Ключевые слова: заочное решение, истец, ответчик, пересмотр заочного решения, апелляционное обжалование

REVISION OF A COURT DECISION IN ABSENTIA AND ITS APPEAL: SHORTCOMINGS OF LEGAL REGULATION AND WAYS TO ELIMINATE THEM

Vitvitskaya V.V.,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,*

Belskaya K.A.,

*student of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE « Donetsk Academy of Management and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic »,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article is devoted to the peculiarities of the revision of the decision in absentia by the court that adopted it, and the appeal on appeal. The necessity of agreeing on the procedure and terms for appealing the decision in absentia is substantiated, taking into account the special method of its appeal by the defendant. It is proposed to amend the current legislation on the entry into force of the absentee decision.

Keywords: decision in absentia, plaintiff, defendant, revision of the decision in absentia, appeal

Постановка проблемы в общем виде. Институт заочного рассмотрения дела давно известен мировой практике судопроизводства, но является относительно новым для гражданско-процессуального законодательства. Как правило, его функциональную эффективность связывают с расширением судебной защиты субъективных прав граждан и юридических лиц, ускорением разрешения споров, а также предотвращением умышленного затягивания рассмотрения дел и злоупотреблением ответчиком своими процессуальными правами.

Несмотря на существующее законодательное регулирование института заочного производства, суды нередко сталкиваются со многими проблемами, обусловленными тем, что практика применения норм, регулирующих рассмотрение дела в порядке заочного решения, расширяется. Возникают проблемы относительно толкования и применения норм, которые регулируют порядок заочного рассмотрения гражданских дел. Анализируя институт заочного производства, можно сделать вывод, что одним из основных проблемных вопросов является вопрос пересмотра заочного решения и его обжалования.

Анализ последних исследований и публикаций. Специальных трудов, посвящённых данной тематике, немного и в большинстве своём они не носят комплексного характера. Отдельные аспекты заочного рассмотрения гражданских дел анализировали Я.П. Зейкан, Р.В. Колосов, С.М. Коссака, К.И. Кучерук, Д.Д. Луспеный, С.Я. Фурса, Г.В. Чурпита, П.И. Шевчук, А.А. Штефан, С.В. Щербак.

Актуальность. Учитывая реформирование судебной системы, совершенствование правового механизма обеспечения права человека на справедливый суд, повышение эффективности деятельности судебной системы, отметим, что анализ и надлежащая научно-практическая оценка существующих проблем заочного рассмотрения дела и определения проблемных аспектов

законодательного регулирования пересмотра и обжалования заочного решения остаются актуальным и важным направлением развития гражданского процессуального права.

Целью статьи является анализ теоретических разработок и судебной практики пересмотра и обжалования заочного решения, а также выработка предложений по совершенствованию правового регулирования заочного рассмотрения гражданско-правовых дел.

Изложение основного материала исследования. Особенностью заочного судебного решения по гражданским делам является упрощённый порядок его пересмотра по инициативе ответчика, отсутствующего на судебном разбирательстве. Специфичной характеристикой рассматриваемого вопроса является субъект пересмотра, которым выступает суд, принявший заочное решение [1, с. 483].

Гражданско-процессуальный кодекс Украины (далее – ГПК), действующий на территории ДНР на основании Постановления Совета Министров ДНР № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период», в ч. 2 ст. 228 устанавливает десятидневный срок на подачу заявления о пересмотре заочного решения (ч. 2 ст. 228 ГПК) [2]. Но этот срок исчисляется не по общим правилам пересмотра судебных актов, то есть не со дня вынесения заочного решения, а со дня получения ответчиком его копии. Срок на подачу заявления о пересмотре заочного решения является процессуальным, поэтому в случае просрочки данного срока ответчик может обратиться с соответствующим ходатайством о его восстановлении. Правила восстановления и продления процессуальных сроков предусмотрены ст. 73 ГПК.

Согласно ст. 229 ГПК, заявление о пересмотре заочного решения должно быть подано в письменной форме. В нём указываются:

- наименование суда, который принял заочное решение. Такое требование необходимо для выяснения того, правомочен ли данный суд пересматривать дело;
- имя (наименование) ответчика или его представителя, подающих заявление, их место жительства или местонахождение, контактный номер средства связи. Данная информация необходима для решения вопроса о том, обладает ли сторона

правом на подачу такого заявления. В соответствии с законом этим правом обладает только ответчик;

- обстоятельства, которые свидетельствуют об уважительности причин неявки в судебное заседание и неуведомлении их суду, а также доказательства об этом;

- ссылки на доказательства, которыми обосновываются возражения ответчика против требования истца. Это обусловлено тем, что, согласно нормам ст. 232 ГПК, заочное решение подлежит отмене, если суд установит, что ответчик не явился на слушание и не уведомил о причинах неявки по уважительным причинам и доказательства, на которые он ссылается, имеют существенное значение и необходимы для правильного разрешения дела;

- ходатайство о пересмотре заочного решения, содержащее в себе требование об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела по существу;

- перечень всех приложенных к заявлению материалов [2].

Анализируя содержание заявления, стоит обратить внимание, что в нём обязательно должны быть указаны процессуальные обстоятельства для отмены заочного решения (уважительность причин неявки ответчика в судебное заседание и несообщение их суду) и материальные обстоятельства отмены (ссылка на доказательства, которыми ответчик обосновывает свои возражения).

В действующем законодательстве ДНР не указывается, должен ли ответчик, ссылаясь на доказательства, которыми обосновываются возражения, указывать на доказательства, которые уже были в деле, или это должны быть новые доказательства, которые не исследовались судом при принятии заочного решения. Учитывая, что, согласно ч. 2 ст. 225 ГПК, рассмотрение дела и принятие заочного решения проводятся по общим правилам [2], можно сделать вывод, что суд, принимая заочное решение, обязан дать оценку всем доказательствам, которые есть в деле. По нашему мнению, не может быть основанием для отмены заочного решения ссылка ответчика на доказательства, которые были по делу, поскольку они уже оценены судом при принятии заочного решения. Для отмены заочного решения необходимо, чтобы доказательства были

новыми (неисследованными судом при принятии заочного решения) и имели существенное значение для разрешения дела.

Заявление о пересмотре заочного решения должно быть подписано лицом, подающим его, или уполномоченным им представителем. В случае подачи заявления представителем ответчика, к нему прилагается доверенность или иной документ, который подтверждает его полномочия.

К заявлению о пересмотре заочного решения прикладываются его копии по количеству лиц, которые участвуют в деле, и копии всех приложенных к нему материалов. Данное требование обусловлено, главным образом, соблюдением принципа равноправия сторон, в соответствии с которым каждая сторона имеет право на отстаивание своих интересов.

В соответствии со ст. 121 ГПК при ненадлежащем оформлении заявления о пересмотре заочного решения остаётся судом без движения, а ответчику в такой ситуации предоставляется срок для устранения недостатков [2]. В случае исправления ответчиком недостатков в установленный срок, заявление о пересмотре заочного решения будет считаться поданным в день его первоначального представления в суд. Иначе заявление считается неподанным и возвращается истцу, о чём выносится соответствующее определение.

Заявление, отвечающее требованиям закона, принимается судьей к рассмотрению. Затем суд незамедлительно направляет его копию и копии прилагаемых к нему материалов другим лицам, участвующим в деле. При этом суд информирует участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения данного заявления.

Это требование является обязательным, поскольку лица, участвующие в деле, должны иметь возможность осуществить свои процессуальные права, и, в частности, подать свои возражения против доводов заявителя.

Заявление о пересмотре заочного решения должно быть рассмотрено в судебном заседании в течение пятнадцати дней со дня его поступления [2]. Данный срок является процессуальным, поэтому исчисляется не с момента поступления заявления, а со следующего дня.

Неявка лиц, должным образом извещённых о времени и месте заседания, не препятствует рассмотрению заявления. Тем не менее, если информация об уведомлении по делу отсутствует или

причины неявки будут признаны судом уважительными, рассмотрение заявления должно быть отложено.

При открытии судебного заседания председатель суда выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, явился, а также устанавливает их личность, проверяет полномочия представителей, затем докладывает содержание заявления и выясняет мнение сторон и иных лиц, участвующих в деле, касательно требований о пересмотре заочного решения.

Наряду с этим, законом чётко не регламентированы права и обязанности лиц, которые участвуют в деле и явились по вызову суда. Бесспорным фактом является то, что они имеют право давать объяснения и заявлять ходатайства относительно доказательств, представленных ответчиком.

Статьёй 231 ГПК устанавливаются исчерпывающие полномочия суда при рассмотрении заявления о пересмотре заочного решения.

После рассмотрения судом заявления о пересмотре заочного решения, может быть вынесено определение:

- 1) об оставлении заявления без удовлетворения;
- 2) об отмене заочного решения и назначении дела к рассмотрению в общем порядке.

Отмена заочного решения судом, который его принял, возможно в случае установления судом одновременно двух обстоятельств: 1) ответчик не явился в судебное заседание, в котором было принято заочное решение, и от него не поступило сообщения о причинах неявки по уважительным причинам; 2) доказательства, на которые он ссылается, существенны для правильного разрешения дела [3, с. 31-32].

Уважительными причинами неявки могут послужить болезнь, длительная командировка или иные обстоятельства, которые объективно препятствовали явке на слушание дела. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами [4, с. 142].

Кроме того, ответчик должен указать доказательства, которые вероятно могут повлиять на содержание принятого заочного решения. К ним относятся доказательства, имеющие значение для дела, которые могут привести к принятию иного решения, противоположного вынесенному целиком или в части, или изменению решения [3, с. 143].

Однако может возникнуть такая ситуация: если заочное решение суда, по мнению ответчика, является незаконным, необоснованным или не соответствует обстоятельствам дела, но отсутствуют уважительные причины его неявки в судебное заседание, то ответчик перед тем, как реализовать своё право на обжалование решения в апелляционном порядке, должен обязательно пройти стадию пересмотра этого решения в суде, который его принял.

По мнению многих юристов, такой подход является не вполне целесообразным, поскольку не соответствует требованиям эффективности и экономии времени. К примеру, ответчик не имеет доказательств уважительности несообщения суду о причинах неявки в судебное заседание, однако он обязан тратить своё время, время суда и других участников процесса на рассмотрение заявления о пересмотре заочного решения, результат которого в таком случае будет вполне предсказуем.

При этом речь идёт о том, что ответчик полностью согласен с порядком рассмотрения дела и заочной формой решения суда, однако отрицает решение по существу (по содержанию) и не желает пересмотра заочного решения по основаниям, предусмотренных в ст. 224 ГПК, а имеет целью именно отмену такого решения апелляционным судом по основаниям неправильного применения судом первой инстанции норм материального и/или процессуального права.

В связи с этим Д.Д. Луспёнык предлагал закрепить на законодательном уровне возможность выбора ответчика между правом подачи заявления о пересмотре заочного решения судом, принявшим его, и правом на апелляционное обжалование такого решения [1, с. 498].

По нашему мнению, такая перспектива является подходящей и целесообразной в практическом значении, ведь это было бы значительным шагом в совершенствовании гражданского судопроизводства.

Оставление заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения может послужить поводом для обжалования заочного решения в общем порядке, установленном ГПК, и в таком случае срок, в течение которого рассматривалось заявление, не будет включён в срок на апелляционное обжалование решения.

Но здесь необходимо обратить внимание на то, что определение об оставлении заявления ответчика о пересмотре заочного решения без удовлетворения не обжалуется в апелляционном порядке. В этом случае ответчику предоставляется возможность обжаловать решение в общем порядке, подав жалобу в апелляционный суд.

Итак, действующим процессуальным законодательством для ответчика устанавливается особый порядок обжалования заочного решения, а именно путём подачи заявления о пересмотре заочного решения (ст. ст. 228-232 ГПК), а также общий порядок – апелляционное обжалование – для истца (ст. 232 ГПК).

Отметим, что удовлетворение заявления о пересмотре заочного решения и пересмотр самого решения не значат, что новое решение автоматически будет принято в пользу ответчика. После пересмотра заочного решения происходит возобновление рассмотрения дела, которое будет проводиться по общим правилам гражданского судопроизводства.

Заочное решение обладает всеми свойствами судебного решения и приобретает законную силу согласно общему порядку, установленному ГПК (ст. 233 ГПК) [2].

Как уже было указано, заочное решение может быть обжаловано истцом в апелляционном порядке. Стоит подчеркнуть, что обжалование заочного решения ответчиком в апелляционном порядке имеет место лишь в случае оставления заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения и в случае принятия повторного заочного решения. В противном случае апелляционный суд отказывает в открытии производства [5, с. 456].

Единственным исключением, когда апелляционный суд открывает производство в связи с обжалованием заочного решения без прохождения специальной процедуры пересмотра заочного решения, является случай, когда суд вообще не вынес определение о заочном рассмотрении дела. Представляется, что в этом случае суд рассматривал дело в общем порядке [3, с. 150].

Необходимо отметить то, что в случаях, когда ответчик подал в местный суд заявление о пересмотре заочного решения, а истец подал апелляционную жалобу на то же самое заочное решение в апелляционный суд и его жалоба принята к рассмотрению, рассмотрение дела в апелляционном производстве

не может быть произведено до рассмотрения судом первой инстанции данного заявления. Дело, если оно направлено в суд апелляционной инстанции, возвращается в местный суд [5, с. 459].

Согласно ч. 3 ст. 232 ГПК, обе стороны (как истец, так и ответчик) вправе обжаловать повторное заочное решение [2].

Повторным заочным решением признаётся такое решение суда, которое принято по результатам повторного заочного рассмотрения дела, проведенного в случае неявки ответчика в судебное заседание и при соблюдении других необходимых условий проведения заочного рассмотрения дела после отмены судом первого заочного решения и назначения дела к рассмотрению в общем порядке. Повторное заочное решение может быть пересмотрено только в общем порядке, так как ответчик лишается права подавать заявление о пересмотре заочного решения по упрощённому порядку [5, с. 467].

Таким образом, одним из характерных признаков заочного решения является установление двух способов обжалования. Непосредственно в этом состоит главная отличительная особенность заочного решения от решения, принятого по общим правилам в отсутствие ответчика.

Возникает вопрос о том, исключает ли выбор одного из способов обжалования заочного решения возможность использования другого. Ведь на начальном этапе у ответчика есть только один путь – подача заявления о пересмотре заочного решения. Право апелляционного обжалования возникает лишь после принятия повторного заочного решения либо после окончания срока на подачу такого заявления. При этом использование упрощённого порядка обжалования не служит препятствием для возможной подачи апелляционной жалобы.

Следовательно, заочное решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, а в случае подачи апелляционной жалобы и если оно не было отменено, заочное решение вступает в законную силу после рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (ст. 223 ГПК) [2].

Вместе с тем, при таком подходе вне поля зрения остаётся то, что заочное решение истцом и ответчиком обжалуется по неодинаковым порядкам, ведь ответчику предоставляется дополнительный способ обжалования заочного решения – через местный суд. А при имеющейся правовой регламентации этого

вопроса можно допустить возможность наступления такой ситуации, когда срок на апелляционное обжалование заочного решения в отношении истца уже истечёт, а в отношении ответчика только начнётся (или вообще не наступит). Здесь определить наступление момента вступления заочного решения в законную силу сложно. Ответ на этот вопрос не даётся ни в законодательстве, ни в судебной практике.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что заочное решение может быть пересмотрено в общем и специальном порядках. Если в общем (апелляционном) порядке исследуется законность и обоснованность заочного решения, то при специальном порядке исследуются только указанные ответчиком новые доказательства, которые имеют существенное значение для правильного решения дела в случае отсутствия ответчика по уважительным причинам.

Считаем, что на законодательном уровне необходимо согласовать сроки обжалования заочного решения (относительно истца и ответчика) с учётом специального способа его обжалования ответчиком. В связи с этим предлагается ч. 2 ст. 232 ГПК изложить в следующей редакции:

«2. Заочное решение может быть обжаловано истцом в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня истечения срока на подачу ответчиком заявления о пересмотре этого решения, а в случаях, когда такое заявление подано, – после вынесения определения суда об оставлении заявления без удовлетворения».

Ст. 233 ГПК сформулировать следующим образом:

«1. Заочное решение вступает в законную силу после истечения сроков на его обжалование, установленных статьёй 232 настоящего Кодекса».

На наш взгляд, такие изменения позволят наиболее эффективно урегулировать правоотношения в сфере отмены и обжалования заочного решения.

Список использованных источников

1. Исковое производство: монография / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеный, П.И. Радченко и др.; под ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.

2. Гражданско-процессуальный кодекс Украины по состоянию на 19.01.2013: офиц. текст [принят Верховной Радой 18 марта 2004 года] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/gpk/3>

3. Лихута Л.М. Практика принятия и пересмотра судами заочных решений в гражданских делах / Л.М. Лихута, И.В. Бейцун // Вестник Верховного Суда Украины. – 2007. – № 10. – С. 25-35.

4. Навроцкая Ю. Основания и последствия отмены заочного решения судом, который его принял / Ю. Навроцкая // Вестник Львовского университета. – 2009. – Вып. 48. – С. 142-150.

5. Гражданское процессуальное право Украины: учебник / С.С. Бычкова, И.А. Бирюков, В.И. Бобрик и др.; под общ. ред. С.С. Бычковой. – К.: Аттика, 2009. – 760 с.

УДК 347.637:343.627
DOI

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Голос И.И.,
*канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Орел М.Ю.,
*магистрант кафедры гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье отмечены основные этапы развития уголовного законодательства о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, анализируются этапы развития уголовного законодательства, которое регулирует правовые отношения, связанные с защитой прав и интересов семьи и несовершеннолетних.

Ключевые слова: семья, несовершеннолетние, охрана семьи и несовершеннолетних, уголовное законодательство, история развития, уголовная ответственность